

РОССИЙСКАЯ ГРУППА ПО ГЛИНАМ
И ГЛИНИСТЫМ МИНЕРАЛАМ
Russian Clay Group

/// Четвертая Российская школа
по глинистым минералам

Argilla Studium 2015

30 ноября - 02 декабря 2015
ИГЕМ РАН, Москва

WWW.RUCLAY.COM

Материалы Четвертой Российской Школы по глинистым минералам
«Argilla Studium-2015» - Москва, ИГЕМ РАН, 2015, 58 стр. с илл.

В сборнике представлены материалы Четвертой Российской Школы по глинистым минералам «Argilla Studium-2015», 30 ноября – 02 декабря 2015 г., ИГЕМ РАН, Москва

Издание представляет собой сборник материалов лекций ведущих российских и зарубежных ученых по различным вопросам изучения глинистых минералов, которые состоялись во время Четвертой Российской Школы по глинистым минералам "Argilla Studium-2015". Материалы лекций посвящены вопросам классификации, идентификации глинистых минералов, смешанослойных образований, использованию методов рентгеновской дифракции, инфракрасной спектроскопии, а также изучению глинистых минералов в геологии нефти и газа, реологии суспензий, применении глин в катализе и др. Материалы Школы ориентированы на геологов, химиков, технологов, специализирующихся в изучении глинистых минералов, студентов ВУЗов соответствующих специальностей и специалистов, желающих повысить уровень знаний в области изучения состава и строения глин, глинистых минералов и новых материалов, создаваемых на их основе.

Редакция и дизайн издания: В.В. Крупская

Материалы Четвертой Российской Школы по глинистым минералам
«Argilla Studium-2015», Москва, ИГЕМ РАН, 2015
Подписано в печать 15.11.2015. Формат А5.
Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии "ПринтФормула"
121351, Москва, уд. Боженко, д. 10, корп. 2
e-mail: info@print-formula.ru, www.print-formula.ru

© Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН), 2015

© Российская группа по глинам и глинистым минералам, 2015

© Комиссия по глинистым минералам Российского минералогического общества, 2015

Российская Группа по глинам и глинистым минералам – www.ruclay.com

**МАТЕРИАЛЫ ЧЕТВЕРТОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ
ПО ГЛИНИСТЫМ МИНЕРАЛАМ**

Argilla Studium 2015

IV Российская Школа по глинистым минералам

30 ноября – 02 декабря 2015, ИГЕМ РАН, www.ruclay.com

Организаторы:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии рудных месторождений, петрографии минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН) <http://www.igem.ru>

Российская группа по глинам и глинистым минералам (Russian Clay Group) <http://www.ruclay.com>

Комиссия по глинистым минералам Российского минералогического общества <http://www.minsoc.ru>

Финансовая поддержка

Федеральное агентство научных организаций Российской Федерации (ФАНО РФ) <http://www.fano.gov.ru>

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) <http://www.rfbr.ru>

Компания И-Глобалэдж Корпорейшн совместно с компанией Ригаку www.e-globaledge.ru

Компания Техноинфо Лтд <http://www.technoinfo.ru>

Компания ООО «Ниеншанц-Сайнтифик» <http://www.lab-nnz.ru>

E-Globaledge Corporation

Rigaku

Цели и задачи Школы

IV Российская Школа по глинистым минералам «Argilla Studium-2015» ориентирована на специалистов в области изучения глин и глинистых минералов, а также студентов, аспирантов, молодых ученых и представителей производственных организаций. Основными задачами IV Школы, как и всех предыдущих, являются создание благоприятной атмосферы сотрудничества и обмена опытом между специалистами различных научных групп и производственных компаний, а также обсуждению последних достижений в области знаний о составе, строении и свойствах глинистых минералов. Программа Школы ориентирована на широкий круг специалистов, работающих в области изучения глин и глинистых минералов, а также студентов, аспирантов и молодых ученых.

Программа

Все лекции и практические занятия носят уникальный и авторский характер. Программа Школы будет состоять из нескольких частей:

1. Теоретические лекции, посвященные изучению состава, строения и свойств глинистых минералов. Частично темы лекций являются продолжением лекций предыдущих Школ по глинистым минералам. Лекции зарубежных специалистов проводятся с последовательным переводом на русский язык.
2. Круглые столы:
 - Круглый стол № 1 по вопросам строения и идентификации смешанослойных глинистых минералов.
 - Круглый стол № 2 по количественному анализу.
 - Круглый стол № 3 по передовым достижениям в области электронной микроскопии (FEI Company) для нефтегазовой отрасли.
3. Семинар по количественному анализу.

Контакты

Место проведения:

ИГЕМ РАН, 119017, г. Москва, Старомонетный пер., 35

Время проведения: с 30 ноября по 02 декабря 2015 года

Контакты для связи: Виктория В. Крупская, krupskaya@ruclay.com,
+7-926-819-63-98; +7-499-230-82-96

Организационный комитет:

Председатель:

Крупская Виктория Валерьевна, ИГЕМ РАН, к.г.-м.н., с.н.с, председатель Российской Группы по глинам и глинистым минералам, председатель комиссии по глинистым минералам Российского минералогического общества

Члены оргкомитета:

Дриц Виктор Анатольевич, ГИН РАН, д.г.-м.н., в.н.с, профессор, Москва, Россия, Почетный председатель Российской Группы по глинистым минералам

Звягина Белла Борисовна, ГИН РАН, к.г.-м.н., с.н.с, Москва, Россия

Закусин Сергей Вячеславович, МГУ имени М.В. Ломоносова, ИГЕМ РАН, Москва, Россия

Вирцава Илзе, Университет г. Тарту (TU), PhD, Тарту, Эстония

Калиничев Андрей Геннадьевич., Лаборатория Субатех, к.г.-м.н., PhD, профессор, Пуатье, Франция

Тимофеева Мария Николаевна, ИК СО РАН, д.х.н., в.н.с., Новосибирск, Россия

Режим работы Школы:

Все заседания будут проходить в помещениях ИГЕМ РАН. Время, затраченное на лекционные доклады и выступления во время Круглых столов и семинара, может отличаться от назначенного в программе, что обусловлено желанием Оргкомитета дать возможность лекторам сказать все ими ранее намеченное.

Фото: М.С. Чернов, В.В. Крупская, С.В. Закусин - суспензии Таганского (а) и Дашковского (б) бентонитов.

Программа четвертой Российской Школы по глинистым минералам «Argilla Studium-2015»

30 НОЯБРЯ 2015 Г. (ПОНЕДЕЛЬНИК)

9:30	10:30	Регистрация участников Школы
10:30	11:00	Открытие Четвертой Школы по глинистым минералам "Argilla Studium-2015"
11:00	11:20	Н.Н. Герасименко (АК И-Глобалэдж Корпорейшн): Рентгеноспектральный анализ химического состава минералогических проб
11:20	12:20	Б.Б. Звягина (ГИН РАН): Кристаллохимические особенности и диагностические характеристики диоктаэдрических слюд 1М (иллиты, алюмоселадониты, глаукониты, селадониты) по данным рентгеновской дифракции и ИК-спектроскопии
12:20	13:00	Т.А. Ивановская (ГИН РАН): Глобулярные слоистые силикаты глауконит-иллитового состава в отложениях верхнего протерозоя и нижнего кембрия
13:00	14:00	Обед
14:00	15:00	Б.А. Сахаров, В.А. Дриц (ГИН РАН): Определение содержания смектитовых слоев в дисперсных диоктаэдрических К-содержащих слюдястых минералах
15:00	15:15	Кофе-пауза
15:15	16:45	F. Hubert and J.-C. Viennet (University of Poitiers): Coupling sequential particle size fractionation and XRD profile modeling and its application for the identification of hydroxy-interlayered-minerals of soils. (Лекция будет проводиться с последовательным переводом)
16:45	17:00	Кофе-пауза
17:00	18:30	Круглый стол №1А: Базовые понятия классификации и идентификации глинистых минералов. В.В. Крупская (ИГЕМ РАН): Принципы классификации глинистых минералов и их идентификация методами рентгеновской дифракции О.В. Доржиева (ИГЕМ РАН): Принципы идентификации основных групп глинистых минералов методом ИК-Фурье спектроскопии в средней области.
19:00	21:00	Дружеский фуршет

01 ДЕКАБРЯ 2015 Г. (ВТОРНИК)

10:00	11:45	Семинар по количественному анализу. В.В. Крупская (ИГЕМ РАН): Результаты международного конкурса Reynolds Cup, преимущества и ограничения разных методов Д.А. Ксенофонов, Н.В. Зубкова (МГУ имени М.В. Ломоносова): Теоретические основы структурного анализа по методу Ритвельда С.В. Закусин (ИГЕМ РАН): Практические аспекты применения метода Ритвельда для анализа состава грунтов, пород и руд. Примеры расчета количественного состава в программе BGMN.
11:45	12:00	Кофе-пауза

- 12:00 13:30 **Круглый стол №1Б: Базовые вопросы классификации и идентификации смешанослойных глинистых минералов.**
И. Вирцава (ТУ, Тарту, Эстония), В. Вирцавс (LUA, Елгава, Латвия): Смешанослойные глинистые минералы: принципы классификации и диагностики по рентгенодифракционным картинам
И.И. Толпешта (МГУ имени М.В. Ломоносова): Опыт моделирования экспериментальных дифракционных картин глинистых минералов почв
- 13:30 14:00 **Обед** (для участников семинара и Круглого стола предусмотрена возможность пообедать в ИГЕМ РАН)
- 14:00 15:30 **А.Г. Калинин** (Laboratoire Subatech, Ecole des Mines de Nantes, Франция): Методы молекулярного компьютерного моделирования в исследовании структуры и свойств глин и других родственных материалов
- 15:30 15:45 **Кофе-пауза**
- 15:45 17:15 **E. Ferrage** (University of Poitiers): Combination of diffraction experiments and molecular simulations for the investigation of water and ions organization in smectite interlayers. (Лекция будет проводиться с последовательным переводом)
- 17:15 18:15 **Круглый стол №3:** Передовые достижения в областях электронной микроскопии (FEI Company) для нефтегазовой отрасли
- 18:15 18:30 **Кофе-пауза**
- 18:30 19:40 **Круглый стол №2 по вопросам количественного анализа.**
Обсуждение вопросов пробоподготовки, условий эксперимента и проблем расчета количественных содержаний. При желании обсудить свои образцы просьба отдельно договариваться с оргкомитетом.
- 19:40 21:00 **Неформальная часть научных обсуждений**

02 ДЕКАБРЯ 2015 Г. (СРЕДА)

- 10:00 11:00 **М.Н Тимофеева** (ИК СО РАН): Применение глинистых минералов в катализе
- 11:00 12:00 **Б.В. Покидько** (МИТХТ): Исследование реологических свойств глинистых дисперсий.
- 12:00 12:30 **Заккрытие Четвертой Российской Школы по глинистым минералам «Argilla Studium-2015»**

Геометрия Брэгга-Брннтано и параллельного пучка

Трехкристалльная геометрия

SAXS и Ultra SAXS

CALSA - спиралевидный HR монохроматор

K α_1 монохроматор Йохансона

Completely eliminate K α_2 and achieve high resolutions with a half-width of 0.04°

Собирающая оптика

In-plane геометрия

Представитель Ригаку Корпорейшн в странах СНГ:

EG E-Globaledge Corporation
イーグローバレッジ株式会社

АК "И-Глобаледж Корпорейшн"
123810, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, CJMT
+7 495 967 0859 info@e-globaledge.ru http://www.e-globaledge.ru

Материалы лекций

Б.Б. Звягина: Кристаллохимические особенности и диагностические характеристики диоктаэдрических слюд 1М (иллиты, алюмосиладониты, глаукониты, селадониты) по данным рентгеновской дифракции и ИК-спектроскопии	11
Т.А. Ивановская: Глобулярные слоистые силикаты глауконит-иллитового состава в отложениях верхнего протерозоя и нижнего кембрия	18
Б.А. Сахаров, В.А. Дриц: Определение содержания смектитовых слоев в дисперсных диоктаэдрических К-содержащих слюдистых минералах	32
F. Hubert & J. C. Viennet: Coupling sequential particle size fractionation and xrd profile modelling and its application for the identification of hydroxy-interlayered minerals of soils	36
А.Г. Калинин: Методы молекулярного компьютерного моделирования в исследовании свойств глин и других материалов	39
E. Ferrage: Combination of diffraction experiments and molecular simulations for the investigation of water and ions organization in smectite interlayers	41
М.Н. Тимофеева: Применение каталитических систем на основе природных глин в процессах «зеленой химии»	43
Б.В. Покидько: Исследование реологических свойств глинистых дисперсий	45
Информация о лекторах и членах оргкомитета Школы	49
Список зарегистрированных участников Argilla Studium-2015	52
Информация о компаниях-спонсорах	56

Кристаллохимические особенности и диагностические характеристики диоктаэдрических слюд 1M (иллиты, алюмоселадониты, глаукониты, селадониты) по данным рентгеновской дифракции и ИК-спектроскопии.

Б.Б. Звягина¹

Характерной особенностью диоктаэдрических слюд является широкое разнообразие изоморфных замещений катионов как в тетраэдрических, так и в октаэдрических сетках 2:1 слоев. Особенно широкий изоморфизм отмечается в низкотемпературных тонкодисперсных К-диоктаэдрических слюдах и слюдистых минералах, которые обычно встречаются в виде политипных модификаций 1M и 1Md. Среди них традиционно выделяются два практически непрерывных ряда: (a) (Mg, Fe)-бедный иллит - Mg-богатый иллит – алюмоселадонит и (b) глауконит - селадонит. Кроме того, в природе найдено достаточно большое количество образцов слюд промежуточного состава, что, возможно, позволяет говорить о существовании ряда иллит - Al-глауконит – глауконит. Рекомендованные Подкомитетом по слюдам IMA идеализированные кристаллохимические формулы и диапазоны вариаций катионного состава [Rieder et al., 1998] не охватывают всего кристаллохимического разнообразия низкотемпературных К-диоктаэдрических слюд. Сложность и гетерогенность как химического состава, так и структурных особенностей рассматриваемых разновидностей слюд и отсутствие надежных и однозначных диагностических критериев существенно затрудняют их идентификацию.

В лекции рассматриваются отличительные структурные и кристаллохимические особенности иллитов, алюмоселадонитов, Al-глауконитов, глауконитов и селадонитов, которые, в частности, позволяют различать Mg-богатые иллиты и алюмоселадониты, Al-глаукониты и Mg-богатые иллиты, глаукониты и селадониты и т.п. На основе анализа зависимостей параметров элементарных ячеек от катионного состава будут обоснованы диапазоны вариаций катионного состава для каждой группы рассматриваемых разновидностей слюд и сформулированы кристаллохимические и дифракционные критерии для их надежной идентификации.

Будут рассмотрены особенности инфракрасных спектров для каждой группы слюд в области валентных и деформационных колебаний Si-O, а также валентных колебаний OH-групп, которые могут использоваться в качестве дополнительных критериев идентификации этих минералов.

¹ Геологический институт РАН (ГИН РАН), zbella2001@yahoo.com

Таблица 1. Диапазоны составов и диагностические критерии.

	Si	Al oct	Mg	Fe total
illites Mg poor	<3.4	>1.8	<0.2	<0.05
illites Mg-rich	3.4-3.7	1.3-1.6	0.2-0.4	<0.3
aluminoceladonites	>3.7	1.0-1.4	>0.5	<0.35
Al-glaucanites	3.4-3.7	1.0-1.2	0.2-0.4	~0.5-0.7
glaucanites	3.5-3.8	0.4-0.9	0.2-0.5	0.8-1.2
Celadonites	>3.7	<0.2	>0.4	>1.15

	csinβ	b	ccosβ/a
illites Mg poor	9.98-10.02	8.98-9.00	~0.40
illites Mg-rich	9.94-9.96	9.02-9.04	0.38-0.39
aluminoceladonites	9.90-9.92	9.00-9.02	0.36-0.37
Al-glaucanites	9.95-9.98	9.03-9.05	0.38-0.39
glaucanites	9.98-10.0	9.06-9.08	0.37-0.38
celadonites	9.96-9.98	~9.05	0.355-0.36

Рис. 1. Треугольная диаграмма содержания основных октаэдрических катионов.

Рис.2. Картины порошковой рентгеновской дифракции (Mg, Fe)-бедных иллитов (tv: а, д; cv: з), Mg-богатого иллита (ж), алюмоселадонитов (б, в), селадонита (г), глауконита (е) [Drits et al., 2010].

Рис.2 (продолжение)

Рис. 3а. ИК-спектры К-диоктаэдрических слюд с высоким содержанием катионов Al (а, б, в – иллиты; г – алюиноселадонит) [Zviagina et al., 2015].

Ивановская Т. А., Звягина Б. Б., Сахаров Б. А., Зайцева Т. С., Покровская Е. В., Доржиева О. В. Глобулярные слоистые силикаты глауконит-иллитового состава в отложениях верхнего протерозоя и нижнего кембрия. *Литоология и полезные ископаемые*, 2015, № 6, с. 510–537.

Drits, V.A., Zviagina, B.B., McCarty, D.K., and Salyn, A.L. (2010) Factors responsible for crystal-chemical variations in the solid solutions from illite to aluminoceladonite and from glauconite to celadonite. *American Mineralogist*, **95**, 348-361

Rieder, M., Cavazzini, G., D'yakonov, Y.S., Frank-Kamenetskii, V.A., Gottardi, G., Guggenheim, S., Koval, P.V., Muller, G., Neiva, A.M.R., Radoslovich, E.W., Robert J.-L., Sassi, F.P., Takeda, H., Weiss, Z., and Wones, D.R. (1998) Nomenclature of the micas. *Clays and Clay Minerals*, **46**, 586-595.

Zviagina, B.B., Drits, V.A., Środoń, J., McCarty, D.K., and Dorzhieva, O.V. (2015). The illite-aluminoceladonite series: distinguishing features and identification criteria from X-ray diffraction and infrared spectroscopy data. *Clays and Clay Minerals (in press)*.

Рис. 36. ИК-спектры К-диоктаэдрических слюд с высоким содержанием катионов Fe (1 – глауконит; 2, 3, 4 – Al-глаукониты; 5- иллит) [Ивановская и др., 2015]

Глобулярные слоистые силикаты глауконит-иллитового состава в отложениях верхнего протерозоя и нижнего кембрия

Т.А. Ивановская¹

Глаукониты (glaucos – по-гречески - голубовато-зеленый) относятся к семейству низкозарядных калиевых диоктаэдрических слюд, подклассу слоистых силикатов. Их структура состоит из 2:1 слоев, соединенных межслоевыми катионами К. Каждый 2:1 слой образован октаэдрической сеткой, к которой сверху и снизу примыкают тетраэдрические сетки. Преобладающим катионом в октаэдрических сетках 2:1 слоев является Fe³⁺. В диоктаэдрических слоистых силикатах только два из трех симметрически независимых октаэдров заняты катионами.

Глаукониты, как правило, характеризуются глобулярной (реже пластинчатой) формой и широко распространены в морских отложениях разного литологического типа. Они являются индикаторами морских палеообстановок и используются в качестве осадочных геохронометров.

Глобулярные слюдистые минералы зеленого цвета характеризуются широкими изоморфными замещениями Fe³⁺ и Al в октаэдрических сетках их 2:1 слоев, образуя серию твердых растворов от собственно глауконита (Fe³⁺ > Al³⁺) через Al-глауконит (Al ≥ Fe³⁺) до иллита (Al >> Fe³⁺). Обобщению результатов исследования литолого-минералогических и структурно-кристаллохимических особенностей 85 образцов глобулярных реже пластинчатых слоистых силикатов глауконит-иллитового ряда и посвящена лекция.

Детальное структурно-кристаллохимическое изучение образцов проводилось совместно с коллегами Геологического института под руководством В.А. Дрица, Б.А. Сахаровым, Б.Б. Звягиной, Е.В. Покровской и другими исследователями. Кроме того, поскольку зерна наилучшей сохранности изучались изотопно-геохронологическими и мессбауэровскими методами, мы находились в тесном контакте с И.М. Гороховым, Т.С. Зайцевой и другими сотрудниками ИГГД РАН в Санкт-Петербурге.

Выделение зерен, как правило, очень трудоемкий и долгий процесс. Он включает дробление, рассев, промывку, сепарацию на разных электромагнитах, деление в тяжелых жидкостях по методу страт. Потом следует ультразвуковая обработка зерен и окончательная дочистка иголкой под бинокулярным микроскопом.

¹ Геологический институт РАН (ГИН РАН), *tat.ivanovskaya2012@yandex.ru*

Минералогическое изучение мономинеральных фракций проводилось с помощью комплекса современных химических и физических методов. Это рентгеновская дифракция, сканирующая электронная микроскопия, классический химический и микрозондовый анализы, ИК-спектроскопия и другие. Многие кристаллохимические формулы пересчитывались с учетом двух- и трехвалентного железа, уточненного мессбуэровским методом. Для большинства образцов были сняты дифрактограммы ориентированных и порошковых препаратов.

Краткая характеристика зерен. Глауконитсодержащие образцы отбирались из разрезов нижнего кембрия Северной и Восточной Сибири и Балтоскандии, верхнего рифея Южного Урала и п-ова Средний, верхнего протерозоя Северной и Восточной Сибири, а также из пограничных отложений венда и кембрия Подольского Приднестровья. Эти образцы сложены, в основном, песчано-алевролитовыми породами, в разной степени глинистыми, иногда – доломитистыми, иногда – гравелистыми. Кроме того, отдельные образцы сложены известняками, доломитами, глауконититами и аргиллитами. На рис. 1 представлены эти разные типы пород, вмещающие глауконитовые зерна. Здесь необходимо отметить, что при общем описании зеленых глобуль, состав которых может быть разным (от глауконита до иллита), мы традиционно используем термин «глауконит», и, соответственно, сохраним термин «глауконитит» для пород, содержащих более 50% зеленых зерен.

Макро- и микроскопические особенности зерен, сложенных слоистыми силикатами глауконит-иллитового состава, от образца к образцу несколько меняются, но в целом остаются близкими. Они образуют глобули (овальные, округлые, почковидные и «мозговидные») и выделения неправильной формы зеленого цвета разной интенсивности и оттенков; их размер колеблется от 0.63 до 0.2 мм, и, как правило, превышает размер обломочного кварца. Плотность зерен разной формы и размеров колеблется от 2.45 до 2.85 г/см³, при переходе от легких к тяжелым фракциям интенсивность зеленого цвета, как правило, возрастает. Темно-зеленые (до черных) разности с примесью F-апатита встречаются в тяжелых фракциях (2.8–2.9 г/см³) отдельных образцов.

Внутреннее строение зерен, как правило, беспорядочное, с микроагрегатным погасанием, что обусловлено хаотичным расположением микрокристаллов, но иногда в отдельных зернах наблюдается ориентированное и (или) радиально-лучистое строение. Кроме гомогенных глобуль с тонкоагрегатной структурой наблюдаются и гетерогенные разности – с включением посторонних минералов. Последние могут быть как захваченными в процессе роста (аутигенные, реликтовые), так и частично заместившие глауконитовые зерна. Несмотря на то, что для исследований отбирались по возможности гомогенные

разности, в некоторых образцах преобладают зерна с включениями различных минералов, но они фиксировались при полном силикатном микроанализе и вычитались при расчете кристаллохимических формул.

Рис. 1. Зерна слоистых силикатов в породах разного литологического типа и в СЭМ. а – песчаник, б – известняк, в – аргиллит, г – глауконитит, д – доломит, е – внутренняя микроструктура зерна иллита

Исследование внешней и внутренней поверхности глобуль слоистых силикатов с помощью СЭМ показывает, что они, независимо от состава (глауконит, Al-глауконит, Fe-иллит или иллит) сложены плавно изгибающимися, по-разному ориентированными микрокристаллами размером от 1–2 до 4–5 мкм которые могут быть сгруппированы, образуя своеобразные скопления (рис. 1е).

Морфологические и гранулометрические особенности глобуль в изученных образцах, как правило, в целом свидетельствуют об их аутигенном образовании (*in situ*) в зоне раннего диагенеза. Это касается и глауконитов – пород, которые содержат более 50% глауконитовых зерен. Они встречаются в докембрии достаточно редко (3 обр.) и залегают в виде прослоев и линз небольшой мощности, которые формировались на месте. Исключение составляет онколитовый известняк нижнего кембрия, в котором зерна представлены аллотигенными (перемытыми на месте) разностями. Они претерпели слабый перемыв, а впоследствии многие из них служили ядрами при формировании онколитов. Терригенные (привнесенные из других районов) зерна в изученных образцах не наблюдаются.

Прежде чем перейти к структурно-кристаллохимическим особенностям, остановимся на вопросах классификации и номенклатуры слоистых силикатов глауконит-иллитового состава.

Классификация и номенклатура. До настоящего времени существуют проблемы в номенклатуре и классификации низкозарядных (слоевой заряд $\approx 0.6-0.85$ на формульную единицу, ф. е.) диоктаэдрических 2:1 слоистых силикатов глауконит-иллитового состава. Критерии для определения этих минералов были сформулированы в 1979 г. и уточнялись в 1984, а затем в 1998 и 2006 гг.

Остановимся на последних постановлениях МНК (Международный Номенклатурный Комитет) по слюдам 1998 г., которые в целом были подтверждены МНК по глинистым минералам в 2006 г.

Согласно международным постановлениям среди этих силикатов выделяются два отдельных изоморфных ряда – глауконитовый и иллитовый. Они различаются по величине степени алюминиевости, то есть по отношению октаэдрического Al к сумме трехвалентного Fe и Al в октаэдрах ($K_{Al} = {}^VI Al / ({}^VI Fe^{3+} + {}^VI Al)$). Степень алюминиевости для этих рядов соответственно равна ≤ 0.5 и ≥ 0.6 . Кроме того, эти ряды различаются также по отношению $R^{2+}/(R^{2+}+R^{3+})$ (двухвалентных катионов к суммарному содержанию двух- и трехвалентных октаэдрических катионов), составляющему для этих рядов 0.15–0.42 и ≤ 0.25 [Rieder et al., 1998; Guggenheim et al., 2006]. Идеализированные формулы глауконита и иллита, приведенные IMA NC, имеют соответственно следующий вид:

Согласно постановлениям МНК по глинистым минералам, в структуре истинных глауконитов и иллитов практически не должны содержаться разбухающие межслои, а при наличии последних образцы относятся к смешаннослойным образованиям [Bailey et al., 1979, 1984]. В тоже время, как известно, для глауконитов из различных осадочных отложений типична смешанослойность: в структуре минерала K-содержащие слюдистые слои чередуются со смектитовыми, концентрация которых изменяется в широких пределах и может достигать 25%.

Что важно, МНК в 2006 г. рекомендовал при описании смешаннослойных образований термин «гидрослюда» больше не употреблять [Guggenheim et al., 2006].

Некоторые исследователи алюминиевый аналог глауконита называли «сколитом» [Николаева, 1977 и др.]. Однако его детальное исследование показало, что сколит является смешаннослойным иллит-смектитом с четко выраженной тенденцией к упорядоченному чередованию разнотипных слоев [Феношина, Дриц, 1961]. Удивительно, что МНК по слюдам в 1998 предложил заменить термин «сколит» на «глауконит». Понятно, что подобная замена представляется нам некорректной.

Теперь на примере изученной коллекции образцов рассмотрим минералогические и структурно-кристаллохимические особенности глобулярных слоистых силикатов глауконит-иллитового ряда и посмотрим, насколько катионные составы этих образцов вписываются в рамки, предложенные МНК.

Катионный состав слюдистых минералов. В изученной коллекции глобулярных силикатов наблюдается широкое разнообразие изоморфных замещений в октаэдрических и тетраэдрических сетках 2:1 слоев. Раньше в основе классификации глауконит-иллитовых минералов в наших работах лежала степень железистости, то есть отношение октаэдрического трехвалентного Fe к сумме трехвалентных октаэдрических катионов – Fe и Al. Теперь мы учитываем рекомендации МНК и используем для слюдистых минералов степень алюминиевости.

Сначала рассмотрим отдельно кристаллохимические особенности образцов из Северной Сибири, продемонстрированные на рис. 2. [Ивановская и др., 2012]. Как видно, катионные составы изученных силикатов не всегда вписываются в границы, установленные МНК и отмеченные на графике пунктиром для глауконита и иллита. Такая же картина наблюдается и для образцов всей коллекции (рис. 3) [Ивановская и др., 2015]. В частности, среди них присутствуют разновидности промежуточного состава, которые мы относим к Al-глауконитам. Кроме того, величина отношения

$R^{2+} / (R^{2+} + R^{3+})$ в этих силикатах (до 0.47) превышает величину, принятую IMA NC (≤ 0.25) [Rieder et al., 1998]. Среди иллитов, согласно классификации [Коссовская, Дриц, 1971; Дриц и др., 2013], мы в настоящее время выделяем Fe-иллиты ($K_{Al} = 0.6-0.8$) и оставляем термин «Al-глауконит» за минеральными разновидностями, у которых степень алюминиевости K_{Al} лежит в интервале от 0.51 до 0.59.

Таким образом, широкие колебания содержаний трех- и двухвалентных катионов в октаэдрических сетках 2:1 слоев позволяют выделить среди них непрерывный изоморфный ряд от иллитов через Fe-иллиты и Al-глаукониты до глауконитов ($K_{Al} = 0.8-0.91, 0.6-0.8, 0.51-0.59$ и $0.11-0.50$ соответственно). Величина межслоевого заряда в низкозарядных слюдяных минералах в основном колеблется от 0.63 до 0.87 при содержании катионов калия 0.6–0.85 ф. е. Среди изученных филлосиликатов преобладают Fe-иллиты (45 образцов), иллиты и Al-глаукониты встречаются реже (7 и 10 образцов соответственно), 17 образцов представлены глауконитами. Еще раз повторим, что, вариации состава изученных минеральных разновидностей выходят за рамки, принятые МНК по слюдам (IMA NC) и утвержденные МНК по глинистым минералам (AIPEA NC) и, следовательно, необходим пересмотр существующей классификации для низкозарядных диоктаэдрических слюдяных минералов (см. рис. 2, 3).

Помимо изовалентного изоморфизма Fe^{3+} и Al^{3+} в изученных образцах наблюдается гетеровалентный изоморфизм в октаэдрических (Fe^{3+} , Al, Mg, и Fe^{2+}) и тетраэдрических (Si^{4+} , Al^{3+}) сетках 2:1 слоев, что обуславливает общий отрицательный заряд 2:1 слоя. Суммарный заряд 2:1 слоя компенсируется межслоевыми катионами калия ($K = 0.56-0.85$ ф. е.), наряду с которыми в подчиненном количестве присутствуют катионы Ca и Na. По содержанию калия глобулярные слоистые силикаты относятся к низкозарядным слюдяным минералам, поскольку их количество катионов K в структуре, как правило, изменяется от 0.6 до 0.85 ф. е.

Собственно глаукониты отмечаются не только среди нижнекембрийских образцов, но и среди ниже- и среднерифейских слоистых силикатов Анабарского и Оленекского поднятий. Напомним, что раньше глаукониты не отмечались в докембрии. Считалось, что в рифее и венде присутствуют лишь Al-аналоги глауконита, а в фанерозое развит собственно глауконит. При этом зависимость «состав-возраст» глауконита в одних случаях связывают с его катагенетической иллитизацией [Шутов и др., 1975 и др.], а в других – с изменением параметров среды глауконитообразования в докембрии [Николаева, 1977, 1981].

Рис. 2. Зависимость отношения $R^{2+} / (R^{2+} + R^{3+})$ (где R^{2+} и R^{3+} – суммарные содержания двух- и трехвалентных катионов) от отношения $Al^{VI} / (Al^{VI} + Fe^{3+})$ для изученных глобулярных слоистых силикатов Северной Сибири [Ивановская и др., 2012] в границах, определенных IMA NC для глауконитов и иллитов [Rieder et al., 1998].

Рентгенографические данные. Дифрактограммы, полученные от ориентированных препаратов зерен в природном и насыщенном этиленгликолем состояниях, являются типичными для слюдястых минералов. Из первых пяти базальных рефлексов наиболее интенсивными являются отражения 001 и 003. С помощью метода моделирования экспериментальных дифракционных картин от препаратов, насыщенных этиленгликолем [Sakharov et al., 1999], для отдельных образцов изученной коллекции (41 обр.) была определена степень смешанослойности (4–13 %), тип разбухающих слоев (смектит 16.85 Å и 13.2 Å, вермикулит), их соотношение в двух- или трехкомпонентной смешанослойной структуре, $c \sin \beta$ (9.94–10 Å) слюдястых слоев, а также степень ближнего порядка в чередовании разнотипных слоев ($R = 0, 2, 3$) [Ивановская и др., 2015, Сахаров, Дриц, 2015].

Рис. 3. Зависимость отношения $R^{2+} / (R^{2+} + R^{3+})$ от степени алюминиевости $VI Al / (VI Al + VI Fe^{3+})$ для диоктаэдрических слюдистых минералов, изученных в работах [Ивановская и др., 2012, 2015], в границах, определенных IMA NC для глауконитов и иллитов.

Интерпретация дифракционных картин от неориентированных препаратов изученных слоистых силикатов глауконит-иллитового состава основана на критериях, приведенных в монографии В.А. Дрица с соавторами [1993]. В зависимости от степени разрешения и уширения рефлексов с индексами 02/ и 11/ среди изученных образцов можно условно выделить три группы: с высокой, средней и низкой степенью трехмерной упорядоченности. Наиболее чувствительными к степени структурной упорядоченности (содержанию дефектов упаковки) являются отражения $\bar{1}12$ и 112 . Их интенсивность постепенно уменьшается с ростом числа дефектов любого типа.

На дифрактограммах от неориентированных препаратов зерен в области 060 в большинстве изученных образцов фиксируется один рефлекс ($d(060) = 1.503-1.518 \text{ \AA}$); параметр b изученных слоистых силикатов соответственно колеблется от 9.018 до 9.108 $\text{\AA}$. Такие значения этого параметра характерны для диоктаэдрических слоистых силикатов

глауконит-иллитового состава. В глауконитах из нижнего кембрия Восточной Сибири (р. Алдан) в этой области отмечаются два рефлекса. Один из них сильный с $d = 1.512\text{--}1.517 \text{ \AA}$ ($b = 9.072\text{--}9.102 \text{ \AA}$), соответствует Fe^{3+} -слюде, глаукониту, а второй слабый с $d = 1.497\text{--}1.501 \text{ \AA}$ ($b = 8.98\text{--}9.01 \text{ \AA}$) – Al-слюде.

В изученных образцах наблюдается тенденция уменьшения параметра b при увеличении степени алюминиевности: при переходе от иллита к глаукониту параметр b изменяется от 9.02 до 9.11 $\text{ \AA}$. Детальное изучение этой зависимости является предметом отдельного исследования.

Гетерогенность глобулярных слоистых силикатов. Гетерогенность глауконитовых зерен на макро- и микроуровне (в шлифе, пробе, в одной плотностной фракции и в едином зерне) отмечается многими исследователями [Шутов и др., 1975; Муравьев, Воронин, 1975; Николаева, 1977, 1981; Ципурский и др., 1992; Дриц и др., 1993, 2010, 2011, 2013; Ивановская и др., 1999, 2003, 2006, 2012, 2015 и др.]. Одним из эффективных методов, позволяющих на микроскопическом уровне количественно анализировать степень структурной и кристаллохимической гетерогенности глобулярных слоистых силикатов является изучение разных плотностных фракций одного и того же образца. Этот метод разработан М.Я. Кацем, В.Д. Шутовым и В.А. Дрицем в ГИН РАН [Шутов и др., 1975], и широко применяется до настоящего времени. Кроме того, изучение методом микродифракции электронов и локального энергодисперсионного анализа отдельных зерен из глауконитсодержащих образцов нижнего кембрия Северной Эстонии и Восточной Сибири (р. Алдан) и нижнего рифея Северной Сибири (р. Котуйкан) показало, что они состоят из смеси микрочастиц глауконита и Fe-иллита с небольшой долей собственно иллита [Ципурский и др., 1992]. В образцах из венд-кембрийских отложений хмельницкой свиты Подольского Приднестровья обнаружено как сосуществование глауконита и Fe-иллита в пределах отдельных глобуль, так и присутствие глобуль гомогенных по составу, но резко различающихся по степени железистости [Ивановская и др., 1999].

Одна из недавних работ В.А. Дрица, Б.А.Сахарова с соавторами посвящена выяснению микрокристаллохимической гетерогенности докембрийских глобулярных диоктаэдрических 2:1 слоистых силикатов [Дриц и др., 2013]. В этой работе, основанной на моделировании порошковых дифрактограмм, показано, что каждый из изученных образцов представляет собой физическую смесь индивидуальных слюдистых фаз различного катионного состава. Так, например, для глобуль из гравелистых песчаников характерна гетерогенность фазового состава слюдистых разновидностей, изменяющаяся по мере увеличения степени

алюминиевости и величины тетраэдрического заряда от алюминио-селадонита и иллита через Fe-иллит и Al-глауконит до глауконита.

Вторичные изменения глобулярных и пластинчатых слоистых силикатов глауконит-иллитового состава. В изученных разрезах, как уже отмечалось, глауконитсодержащие образцы отбирались преимущественно из кварцевых и полевошпат-кварцевых песчано-алевролитовых пород. Эти породы в целом претерпели глубинно-катагенетические преобразования, на которые наложился вторичные изменения, имевшие место при поднятии территории и поверхностном выветривании. Поскольку в докембрийских обломочных породах изученным глобулям и пластинчатым зернам часто присущи разная степень деформации и хлоритизации, рассмотрим наиболее интенсивные проявления этих процессов в изученных разрезах, а также остановимся на смешанослойных корренсит-хлоритах и 7Å-бертьерине, которые в разной степени замещают глауконитовые глобули на разных стадиях литогенеза.

Деформация глобуль приводит к формированию своеобразных фестонов с продольной трещиноватостью, слабым плеохроизмом, волнистым или прямым погасанием и повышенными интерференционными окрасками. В сильно деформированных зернах, по сравнению с глобулями хорошей сохранности на 2-3% понижается содержание MgO, на 1.5-2% – суммарного железа и на 1% – K₂O, а количество Al₂O₃ на 2.5-3% возрастает. Это свидетельствует о перекристаллизации минерала в условиях интенсивной деформации (тоттинская свита, средний рифей, Мокуйская параметрическая скважина, Восточная Сибирь) [Ивановская и др., 1985].

Хлоритизация отмечается как в глобулях, так и в пластинчатых слюдистых минералах глауконит-иллитового ряда. С увеличением хлоритового компонента в зернах разной морфологии уменьшается содержание окислов SiO₂ и K₂O и увеличивается – FeO и MgO. Наиболее широко этот процесс развит в песчаниках пярярвинской свиты верхнего рифея (полуостров Средний) [Ивановская и др., 2003]. Здесь, в процессе глубинно-катагенетических преобразований пластинчатые зерна Al-глауконита (псевдоморфно заместившие в диагенезе биотит) и Al-глауконитовые глобули в разной степени заместились Fe²⁺-Mg-хлоритом. Процесс хлоритизации пластинчатого Al-глауконита происходил трансформационным путем и детально описан в работе [Дриц и др., 2001]. Как видно с помощью СЭМ, в глобулях Al-глауконита образование Fe²⁺-Mg-хлорита происходило за счет растворения исходного минерала (Al-глауконита) и роста крупных (до 10-20 мкм) аутигенных кристаллов хлорита. Структурно-кристаллохимические характеристики хлорита близки и в глобулях, и в пластинчатых зернах (политип Ia($\beta = 97^\circ$), параметр

$b = 9.30\text{\AA}$), что свидетельствует об образовании хлорита при сходных физико-химических параметрах среды (температура, pH, Eh, катионно-анионный состав поровых растворов) [Ивановская и др., 2003]. В арымасской свите среднего рифея (Оленекское поднятие) аутигенные хлориты, развивающиеся по глобулям, пластинчатым зернам, глинистым слойкам и цементной массе, также как и вышеописанные, представлены триоктаэдрическими Fe²⁺-Mg разновидностями (политип Ib ($\beta = 90^\circ$), $b = 9.29\text{--}9.33\text{\AA}$) [Ивановская и др., 2006]. Согласно геокристаллохимической классификации [Дриц, Коссовская 1991], изученные хлориты являются типичными для Fe²⁺-Mg-хлоритов терригенных формаций, измененных на стадии глубинного катагенеза.

Замещение глауконитовых зерен смешанослойным корренсит-хлоритом наблюдалось только в песчано-глинистых породах базальной пачки (1,50 м) нижней подсвиты юмастахской свиты (нижний рифей, Анабарское поднятие). Эти породы, в целом преобразованные на уровне глубинного катагенеза, залегают среди мощной толщи доломитовых отложений. Реальная структура изученных смешанослойных образований представляет собой чередование корренситовых (Cor) и хлоритовых (Ch) слоев с отчетливо выраженной тенденцией к сегрегации (фактор ближнего порядка $R = 1$) и с соотношением слоев Cor:Ch = 0.60:0.40 в хорошо окристаллизованных корренситоподобных образованиях и 0.70:0.30 в их плохо окристаллизованных разновидностях [Дриц и др., 2011]. Рост (синтез) корренситоподобных микрокристаллов (8-15 мкм), по сравнению с глауконитовыми, происходил в более восстановительных условиях, при достаточно высокой концентрации катионов Mg и Fe²⁺ в поровых растворах осадка, вероятно, на восстановительном этапе позднего диагенеза. На этом этапе глауконитовые микрокристаллы по краям и в центральных частях зерен частично растворялись и замещались преимущественно Mg, и Mg-Fe разновидностями смешанослойных корренсит-хлоритов. Образование смешанослойных корренсит-хлоритов происходило в две стадии, на одной из которых формировался собственно корренсит, а на второй происходило последовательное замещение смектитовых межслоев бруситоподобными сетками, что могло быть связано с дальнейшей эвапоритизацией бассейна [Дриц и др., 2011].

Бертьеринизация глауконитовых глобуль и цементной массы наблюдалась в песчаниках ровенского горизонта (Подольское Приднестровье), претерпевших глубинно-катагенетические преобразования. Как видно с помощью СЭМ, процесс осуществлялся синтетическим путем: происходило растворение исходного минерала (глауконита) и аутигенный рост кристаллов нового состава (бертьерина). Образование бертьерина происходило в результате инфильтрационных процессов, связанных с поднятием территории, которые привели

к образованию Fe^{2+} -содержащих 1:1 слоистых силикатов (триоктаэдрический бертьерин, политип 1Т, параметр $b = 9.31 \text{ \AA}$) и рудных минералов [Ивановская и др., 1999].

Дриц В.А., Сахаров Б.А., Ивановская Т.А., Покровская Е.В. Микроуровень кристаллохимической гетерогенности докембрийских глобулярных диоктаэдрических слюдистых минералов // Литология и полез. ископаемые. 2013. № 6, С. 552-580.

Дриц В.А., Каменева М.Ю., Сахаров Б.А. и др. Проблемы определения реальной структуры глауконитов и родственных тонкозернистых филлосиликатов. Новосибирск: Наука, 1993. 200 с.

Дриц В.А., Ивановская Т.А., Сахаров Б.А. и др. Псевдоморфное замещение глобулярного глауконита смешанослойным хлорит-бертьерином в зоне экзоконтакта дайки (усть-ильинская свита нижнего рифея, Анабарское поднятие) // Литология и полезн. ископаемые. 2001. № 4. С. 390-407.

Дриц В.А. Ивановская Т.А., Сахаров Б.А., и др. Смешанослойные корренсит-хлориты и механизм их образования в глауконитовых песчано-глинистых породах (рифей, Анабарское поднятие) // Литология и полезн. ископаемые. 2011. № 6. С. 635-665.

Ивановская Т.А., Ципурский С.И., Черкашин В.И., Яхонтова Л.К. Постседиментационные преобразования глауконита рифейских отложений юго-восточной Якутии // Известия АН СССР. Сер. геол. 1985. № 12. С. 108-118.

Ивановская Т.А., Сахаров Б.А., Горькова Н.В. и др. Бертьерин в катагенетически измененных венд-кембрийских отложениях Подольского Приднестровья // Литология и полез. ископаемые. 1999. № 2. С. 198-212.

Ивановская Т.А., Горькова Н.В., Карпова Г.В. и др. Хлоритизация глобулярных и пластинчатых слоистых силикатов глауконитового ряда в терригенных отложениях верхнего рифея (пяряярвинская свита, полуостров Средний) // Литология и полез. ископаемые. 2003. № 6. С. 584-598.

Ивановская Т.А., Горькова Н.В., Карпова Г.В., Покровская Е.В. Слоистые силикаты (глауконит, иллит, хлорит) в терригенных отложениях арымасской свиты (Оленекское поднятие) // Литология и полез. ископаемые. 2006. № 6. С. 611-634.

Ивановская Т.А., Зайцева Т.С., Звягина Б.Б., Сахаров Б.Б. Структурно-кристаллохимические особенности глобулярных слоистых силикатов глауконит-иллитового состава (поздний протерозой, Северная Сибирь) // Литология и полез. ископаемые. 2012. № 6. С. 562-584.

Ивановская Т.А., Звягина Б.Б., Сахаров Б.Б., Зайцева Т.С., Покровская Е.В., Доржиева О.В. Глобулярные слоистые силикаты в отложениях верхнего протерозоя и нижнего кембрия // Литология и полез. ископаемые. 2015. № 6. С. 510-537.

Коссовская А.Г., Дриц В.А. Вопросы кристаллохимической и генетической классификации слюдистых минералов осадочных пород // Эпигенез и его минеральные индикаторы. М.: Наука, 1971. 320 с.

Муравьев В.И., Воронин Б.И. Гетерогенность состава глауконитовых зерен // Литология и полез. ископаемые. 1975. № 3. С. 74-84.

Николаева И.В. Минералы группы глауконита в осадочных формациях. Новосибирск: Наука, 1977. 321 с.

Николаева И.В. Фациальная зональность химического состава минералов группы глауконита и определяющие ее факторы // Минералогия и геохимия глауконита. Новосибирск: Наука, 1981. С. 4-41.

Сахаров Б.А., Дриц В.А. Методика определения содержания смектитовых слоев в дисперсных диоктаэдрических К-содержащих слюдистых минералах // Литология и полез. ископаемые. 2015. № 6. С. 50-79.

Ципурский С.И., Ивановская.Т.А., Сахаров Б.А. и др. О природе сосуществования глауконита, Fe-иллита и иллита в глобулярных слюдистых образованиях из отложений разного литологического типа и возраста // Литология и полез. ископаемые. 1992. № 5. С. 65-75.

Феношина У.И., Дриц В.А. К вопросу о структуре сколита // Минерал. сборник. Львов: Изд-во Львов. ун-та. 1961. Вып. 15. С. 255-261.

Шутов В.Д., Кац М.Я., Дриц В.А. и др. Кристаллохимия глауконита как индикатора фациальной условий его образования и постседиментационного изменения // Кристаллохимия минералов и геологические проблемы. М.: Наука, 1975. С. 74-81.

Bailey S.W., Brindley G.W., Kodama H., Martin R.T. Report of the Clay Minerals Society Nomenclature Committee for 1977 and 1978 // Clays and Clay Minerals. 1979. V. 27. № 3. P. 238-239.

Bailey S.W., Brindley G.W., Fanning D.S. et al. Report of the Clay Minerals Society Nomenclature Committee for 1982 and 1983 // Clays and Clay Minerals. 1984. V. 32. № 3. P. 239.

Guggenheim S., Adams J.M., Bain D.C. et al. Summary of recommendations of Nomenclature Committees relevant to clay mineralogy: report of the Association Internationale Pour L'étude des Argiles (AIPEA) Nomenclature Committee for 2006 // Clays and Clay Minerals. 2006. V. 54. P. 761-772.

Rieder M., Cavazzini G., D'yakonov Y. et al. Nomenclature of the micas // The Canadian Mineralogist. 1998. V. 36. P. 41-48.

Sakharov B.A., Lindgreen H., Salyn A., Drits V.A. Determination of illite-smectite structures using multispecimen X-Ray diffraction profile fitting // Clays and Clay Minerals. 1999. V. 47. P. 555-566.

Компания Техноинфо Лтд. предлагает широкий спектр аналитического оборудования, обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание, обучение персонала и методическую поддержку.

Техноинфо Лтд.
Официальный представитель
FEI company, Cox Analytical
и Rigaku Oxford diffraction в России
Телефон/факс: + (499) 243 66 25
sales@technoinfo.ru/www.technoinfo.ru

Расширяя границы возможного

FEI Company

СЭМ+ РФЛА. Автоматизированный анализ минерального состава – шаг может быть меньше 100 нм!

Cox Analytical

Автоматическое оптическое, рентгенофлуоресцентное и рентгенографическое профилирование керна – 15 метров за 8 часов!

Rigaku Oxford Diffraction

Монокристаллическая и порошковая дифрактометрия – в лаборатории и в поле!

Все приборы разработаны как для лабораторного, так и для полевого применения, что позволяет Вам получать информацию прямо на месте!

Подробнее на technoinfo.ru

Определение содержания смектитовых слоев в дисперсных диоктаэдрических К-содержащих слюдистых минералах

Б.А. Сахаров¹, В.А. Дриц¹

Обычно при анализе дифракционных картин, полученных от ориентированных препаратов природных глинистых минералов, основное внимание обращают на положение и интенсивность базальных отражений и при этом совершенно игнорируют ширину дифракционных максимумов. В данной работе ставилась задача показать, что ширина дифракционных пиков тоже является очень важным и информативным параметром, с помощью которого можно выявлять смешанослойную природу глинистых минералов и определять с высокой точностью малые концентрации смектитовых слоев в природных иллит-смектитах, а также находить среднюю толщину областей когерентного рассеяния, ОКР.

Д. Мур и Р. Рейнолдс [Moore, Reynolds, 1989] предложили способ оценки небольших содержаний слоев одного типа в матрице слоев другого типа, основанный на принципах Ж. Меринга [Mering, 1949]. Однако в их работе не были описаны физические основы так называемого Q-правила, которое рекомендовано использовать для оценки степени уширения базальных рефлексов, соответствующих той или иной смешанослойной фазе. Поэтому нами подробно рассмотрены методологические аспекты данного подхода, его возможности и ограничения применительно к высокодисперсным диоктаэдрическим К-содержащим слюдистым минералам, иллитам и глауконитам, содержащим небольшие количества разбухающих смектитовых слоев и характеризующимися сравнительно тонкими ОКР. Согласно Мерингу уширение базального рефлекса от смешанослойной структуры, в которой чередуются неупорядоченно слои А и В, зависит от его расстояния до ближайшего базального рефлекса, соответствующего периодической структуре, состоящей соответственно либо из слоев А, либо из слоев В. Как известно базальному рефлексу с межплоскостным расстоянием d соответствует узел обратной решетки, расположенный вдоль оси c^* , на расстоянии $r^* = 1/d$ от начала координат. Рассмотрим отношение $l_A r_A^* / r_B^* = l'_B$, где l'_B показывает во сколько раз расстояние от начала координат обратной решетки до узла $00l'_A$ фазы А с данным значением r_A^* , $l_A r_A^*$, больше периода

¹ Геологический институт РАН (ГИН РАН), sakharovba@gmail.com

r_B^* ($r_A^* = 1/d(001)_A$, $r_B^* = 1/d(001)_B$). Если l'_B равно целому числу l_B , то положение узлов $l_A r_A^*$ и $l_B r_B^*$ совпадут, а полуширина базального рефлекса от смешанослойной фазы окажется равной полуширине рефлекса $00l_A$ фазы А. Если l'_B окажется равным $n + 0.5$, то это значит, что расстояние между рефлексом $00l_A$ фазы А и ближайшими рефлексами $00l_B$ ($l_B = n$) и $00(l_B + 1)$ фазы В является максимально возможным, и, следовательно, соответствующий узел смешанослойной фазы будет иметь максимально возможное уширение. Чтобы определять расстояния для любых пар ближайших узлов $00l_A$ и $00l_B$ следует вычислять $Q = |l_B r_B^* - l_A r_A^*| / r_B^*$.

Эти значения будут предсказывать степень уширения базальных отражений смешанослойной фазы: чем выше Q , тем выше должно быть уширение соответствующего рефлекса.

Для реализации данного подхода использовались две компьютерные программы: одна, позволяющая моделировать дифракционные картины от структурных моделей смешанослойных минералов и другая – для измерения полуширины рефлексов с помощью аналитической функции, позволяющая описывать профиль асимметричного дифракционного пика. С помощью первой программы были рассчитаны дифракционные картины, соответствующие двухкомпонентным смешанослойным структурам слюда-сметит с разной толщиной ОКР, в которых содержание смектитовых слоев увеличивалось с шагом 2% от 2 до 20% при факторе ближнего порядка $R = 0$ и от 2 до 14% при максимально возможной степени порядка (МВСП) и факторе $R = 1$. Для каждой дифракционной картины с помощью второй программы измерялись полуширины, β , десяти порядков базальных отражений (от 001 до 0012), которые умножались на $\cos\theta$, чтобы исключить эффект углового уширения рефлексов от размеров ОКР. Полученные данные использовались затем для построения зависимости между значениями Q , предсказывающими степень уширения отражений, и измеренными полуширинами базальных рефлексов, $\beta\cos\theta$, для каждой смешанослойной структуры с фиксированным содержанием смектитовых слоев, $W_{см}$. Оказалось, что при каждом $W_{см}$ значения Q и полуширины базальных отражений $\beta\cos\theta$ меняются закономерно и описываются кубическими регрессионными уравнениями с $R^2 \geq 0.995$, хотя нам не удалось установить непосредственную связь этих уравнений с содержанием смектитовых слоев в соответствующей структуре. Поэтому для нахождения $W_{см}$ зависимости Q от $\beta\cos\theta$ были аппроксимированы прямыми линиями $y = ax + b$ (с $R^2 = 0.986-0.960$), для которых величина a определяет угол наклона прямых к оси x . Оказалось, что зависимость $W_{см}$ от a описывается кубическим регрессионным уравнением

$W_{cm} = - 0.0001 a^3 + 0.0202 a^2 - 1.2396 a + 31.9248$ для структур с $R=0$ и $W_{cm} = - 0.0001 a^3 + 0.0133 a^2 - 0.8337 a + 23.2806$ для $R=1$ и МВСП.

Показано, что полуширина рефлекса 003 слабо зависит от соотношения чередующихся 9.98 Å и 16.85 Å слоев и определяется прежде всего усредненной толщиной ОКР (Т). Зависимости $\beta \cos \theta_{003}$ от W_{cm} для смешанослойных структур с разной толщиной Т представляют собой ряд параллельных друг другу прямых, почти параллельных оси абсцисс. Это позволило найти зависимость между Т и $\beta \cos \theta_{003}$, которая описывается регрессионным уравнением:

$$T = 229.996(\beta \cos \theta_{003})^2 - 408.448(\beta \cos \theta_{003}) + 246.877.$$

Зная Т и W_{cm} из формулы $T = N(9.98 W_{cl} + 16.85 W_{cm})$ легко рассчитать среднее число слоев N в ОКР.

Рис. 1. Демонстрация работы принципа Меринга

Очень важным для практических целей оказалось, что угол наклона прямых, α , слабо зависит от величины Т. Ошибка в определении угла α за счет разной толщины Т составляет $\sim 0.5^\circ - 1^\circ$. Это означает, что прямые Q от $\beta \cos \theta$, рассчитанные для смешанослойных структур с данным содержанием W_{cm} и разными Т, фактически параллельны друг другу, и ошибка в определении W_{cm} не превышает доли процента. Этот результат позволяет использовать зависимость W_{cm} от α для структур с любой толщиной ОКР. Еще одним важным результатом является возможность

различать смешанослойные структуры с $R=0$ и $R=1$. Оказалось, что разности между полуширинами рефлексов 005 и 008, $\Delta = \beta \cos \theta_{008} - \beta \cos \theta_{005}$, в зависимости от W_{cm} резко различаются в интервале W_{cm} от 8 до 14% для смешанослойных структур с $R=0$ и $R=1$ с МВСП, что позволяет оценивать R фактор даже при небольших содержаниях W_{cm} .

Применение развитого подхода к изучению природных слюдястых минералов глауконит-иллитового состава показало, что содержание смектитовых слоев в образцах варьирует от 5.2 до 12.6% с $R=0$. Чтобы проверить эти результаты для каждого образца была рассчитана дифракционная картина для модели, в которой содержание чередующихся слоев, толщина и число слоев в ОКР были получены путем применения данного подхода. Оказалось, что рассчитанные дифракционные картины вполне удовлетворительно воспроизводят основные особенности экспериментальных дифрактограмм. Более того, содержания смектитовых слоев, определенные измерением полуширин базальных рефлексов на рассчитанных дифрактограммах, в пределах 0.2–0.5% совпадали с их содержанием, определенным из экспериментальных данных. Детальный анализ полуширин экспериментальных и рассчитанных базальных отражений с одинаковыми значениями l позволил различать структуры, в которых либо отсутствуют, либо существуют вариации высот слюдястых слоев второго рода.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при использовании предложенной методики можно получать достоверную количественную информацию о небольших содержаниях смектитовых слоев ($W_{cm} < 10-12\%$), а также о некоторых специфических структурных особенностях природных дисперсных диоктаэдрических слюдястых разновидностях.

Moore D.M., Reynolds R.C., Jr. X-Ray diffraction and the identification and analysis of clay minerals. Oxford: Oxford University Press, 1989. 332 p.

Сахаров Б.А., Дриц В.А. Методика определения содержания смектитовых слоев в дисперсных диоктаэдрических К-содержащих слюдястых минералах // Литология и полез. ископаемые. 2015. № 1. С. 55–86.

Coupling sequential particle size fractionation and xrd profile modelling and its application for the identification of hydroxy-interlayered minerals of soils

F. Hubert¹ & J. C. Viennet¹

Identification and quantification of soil clay minerals in soils are delicate issues due to the complexity of the clay mineralogy encountered in soil environments. This complexity is mainly due to the important chemical and structural heterogeneity of clay minerals found in soils. Indeed, several types of clay minerals (kaolinite, chlorite, smectite, illite, mica, and others) commonly coexist within a wide range of particle sizes (from ~50 nm to ~5 µm). In addition, the presence of mixed-layer minerals (MLMs) in which different types of clay layers coexist in the same crystal is most often observed in these environments. In order to improve the identification of soil clay minerals, an approach coupling sequential particle size fractionation and XRD profile modelling has been proposed (Hubert et al., 2012). Since the first publication of this work, some technical developments have been performed on the sequential particle size fractionation. Indeed, lower finest and higher coarsest sub-fractions are currently reached (<0.02 µm vs <0.05 µm and 2-20 µm vs 0.2-2 µm). In addition, the improvements of the protocol of fractionation allow obtaining more reliable weighted masses of the sub-fractions (<0.02, 0.02-0.05, 0.05-0.1, 0.1-0.2, 0.2-2, 2-20 µm) with a total mass recovery < 95%. The first part of this talk focuses on the methodological and technical details of the sequential particle size fractionation currently applied on soil samples and an example of results obtained is presented (Fig. 1).

The second part of the talk deals with the identification of hydroxy-interlayered minerals of soils. The moderate acidic conditions (2.5 < pH < 5) under temperate forests lead to a drastic decrease of the soil cation exchange capacity due to the polymerization of Al-hydroxyl-sheets in the interlayer spaces of expandable clay layers (smectite or vermiculite). Specific clay minerals with hydroxy-aluminium layers (HI) are formed, such as hydroxy-aluminium vermiculite (HIV) or hydroxy-aluminium smectite (HIS). Nevertheless, owing to the complexity of acidic soil clay mineralogy, the crystal structures of both HIS and HIV as well as those of the additional soil HI-clays present are still difficult to determine. In order to improve the knowledge about HI-clays, the approach coupling sequential particle size fractionation and XRD profile modelling has been applied to the surface horizon of a forest Alocrisol developed under temperate climate (Breuil-Chenue, France). The bulk <2 µm fraction was

¹ IC2MP, HydrASA, UMR 7285 CNRS, University of Poitiers – Poitiers, 86022, France.
fabien.hubert@univ-poitiers.fr

separated into four sub-fractions (<0.05 μm , 0.05-0.1 μm , 0.1-0.2 μm , 0.2-2 μm) and experimental X-ray diffraction (XRD) patterns of oriented samples were recorded for Ca-saturated sample in both air dried and ethylene glycol states, and for K-saturated sample heated at 110°C. For each treatment, the experimental XRD patterns of the sub-fractions as well as for the bulk <2 μm fraction were calculated by using the multi specimen approach developed by Sakharov et al. [1999].

**Sequential particle size fractionation results from the 42 plot design:
reference plot 2008**

Fig. 1. Weighted mass and XRD results obtained using the current particle size fractionation protocol.

Results show the complexity of the clay mineralogy since ten clay phases are present in the sample (Fig. 2). Four of them are R0 three component mixed-layer-minerals (MLM) with various contents of illite, smectite and HI layers. The results revealed that the HIS and HIV clay phases considered so far in the literature actually consist of three-component randomly interstratified mixed-layer minerals (MLMs) with contrasting relative proportions of smectite, hydroxy-interlayers (HI) and illite layers. Moreover, the quantitative results

derived from this study showed that these two MLMs account for less than 50% of the total HI layer abundance. In that regard, most HI layers are present in illite-rich MLMs with poorly resolved XRD patterns [Viennet *et al.* 2015].

Fig. 2. Clay mineralogy of a temperate soil submitted to the aluminisation process. Results have been obtained by using the approach coupling sequential particle size fractionation and XRD profile modelling.

Hubert, F.; Caner, L.; Meunier, A.; Ferrage, E. Unraveling complex <math><2\ \mu\text{m}</math> clay mineralogy from soils using X-ray diffraction profile modeling on particle-size sub-fractions: Implications for soil pedogenesis and reactivity. *American Mineralogist*. 2012. 97, 384-398.

Sakharov, B.A.; Lindgreen, H.; Salyn, A.; Drits, V.A. Determination of illite-smectite structures using multispecimen X-ray diffraction profile fitting. *Clays and Clay Minerals*. 1999. 47, 555-566.

Viennet, J.C.; Hubert, F.; Ferrage, E.; Tertre, E.; Legout, A.; Turpault, M.P. Investigation of clay mineralogy in a temperate acidic soil of a forest using X-ray diffraction profile modeling: Beyond the HIS and HIV description. *Geoderma*. 2015. 241-242, 75-86.

Методы молекулярного компьютерного моделирования в исследовании свойств глин и других материалов

А.Г. Калинин¹

Хорошее понимание и способность предсказывать термодинамические, структурные и транспортные свойства глин и других глино-подобных материалов на фундаментальном молекулярном уровне чрезвычайно важны для многих геохимических и технологических приложений. Экспериментальные исследования таких систем на нанометровом масштабе не всегда возможны, а их результаты чаще всего не поддаются однозначной интерпретации и требуют построения каких-либо моделей (часто – вполне умозрительных) для извлечения и количественной оценки вкладов поверхностей и нанопорового пространства в суммарные свойства материала на основе таких данных. Методы молекулярного компьютерного моделирования служат в такой ситуации хорошим подспорьем и могут существенно дополнять данные измерений. Собственно, они уже более 25 лет успешно используются для этих целей. Однако, до недавнего времени размеры моделируемых таким образом систем не превышали 2-3 нм, что значительно ограничивало возможности молекулярного моделирования глин во всем их структурном и композиционном многообразии. А это, в свою очередь, накладывало естественные ограничения на предсказательные возможности таких моделей. В то же время, быстрый прогресс в суперкомпьютерной технике и развитие специализированных параметризаций для количественного моделирования межатомных и межмолекулярных взаимодействий в глинах и других подобных нано-структурированных материалах позволяют уже выйти за пределы указанных модельных упрощений и ограничений.

В лекции будет дан краткий обзор методов молекулярного компьютерного моделирования глин и представлены результаты, полученные за последние годы нашей группой и другими коллегами на основе успешного развития и применения параметризации CLAYFF [Cugan et al., 2004, 2009]. Конкретные примеры охватывают широкий класс материалов и процессов, включающих глины, двойные слоистые гидроксиды, цемент и другие слоистые и наноструктурированные материалы [см., напр., Kirkpatrick et al., 2015]. В заключение будут сформулированы некоторые возможности будущего развития таких методов и их дальнейшего применения.

¹ Laboratoire SUBATECH (UMR 6457), Ecole des Mines de Nantes, FRANCE, kalinich@subatech.in2p3.fr

Рис. 1. Профиль межслоевой плотности Cs-монтмориллонита [B.F. Ngoiana Wakou, A.G. Kalinichev, *J.Phys.Chem.C*, 2014, 118, 12758]

Cygan RT, Liang JJ, Kalinichev AG. Molecular models of hydroxide, oxyhydroxide, and clay phases and the development of a general force field. *Journal of Physical Chemistry B*. 2004. v.108, 1255-1266.

Cygan RT, Greathouse JA, Heinz H, Kalinichev AG. Molecular models and simulations of layered materials. *Journal of Materials Chemistry*. 2009. v.19, 2470-2481.

Kirkpatrick RJ, Kalinichev AG, Bowers GM, Yazaydin AÖ, Krishnan M, Saharay M, Morrow CP. NMR and computational molecular modeling studies of mineral surfaces and interlayer galleries: A review. *American Mineralogist*. 2015. v.100, 1341-1354.

Combination of diffraction experiments and molecular simulations for the investigation of water and ions organization in smectite interlayers

E. Ferrage¹

The investigation of the interlayer organization of water and cations in smectite is a permanent topic in clay science because it touches on environmental science, civil engineering, materials science and industrial applications.

The crystal-structure and stepwise hydration behaviour of smectite as a function of relative humidity (RH) have been extensively studied by X-ray diffraction (XRD). With increasing RH and under non-saturated conditions, smectite typically shows a stepwise hydration behaviour corresponding to the intercalation of 0, 1 or 2 discrete sheets of water molecules in its interlayer (Fig. 1).

Fig. 1. Schematized representation of the crystal structure for the different hydration states in smectite and their respective range of layer-to-layer distance (d_{001}) values: dehydrated state ($d_{001} \approx 9.6-10.7 \text{ \AA}$), mono-hydrated state ($d_{001} \approx 11.8-12.9 \text{ \AA}$), bi-hydrated state ($d_{001} \approx 14.5-15.8 \text{ \AA}$), and tri-hydrated state ($d_{001} \approx 18.0-19.5 \text{ \AA}$).

However, heterogeneities of charge location (between octahedral and tetrahedral sheets) and/or of charge amount (from one interlayer to the other or within a given interlayer) most often lead to the coexistence of different hydration states within smectite crystals. Profile modeling of XRD patterns recorded on hydrated smectites has shown hydration heterogeneity to be systematic, thus impeding the precise structural characterization of smectite. For instance it will be shown that this approach allows precisely determining the actual smectite layer thickness whereas the qualitative measurement of the 001 reflection position on experimental XRD patterns can lead to a dramatic overestimation of the interlayer thickness used in numerical studies. Although

¹IC2MP-Hydrasa, UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers, Poitiers, France, eric.ferrage@univ-poitiers.fr

powerful, XRD accounts poorly for the actual statistical positional disorder of interlayer water molecules and cations commonly derived using molecular simulations. The structural studies on the organization of water and cations in smectite using XRD alone cannot answer questions regarding (i) the differentiation between water molecules coordinated (or not) to interlayer cations or (ii) the role played by the 2:1 layer crystal-chemistry on the orientation of water molecules. Although molecular simulations do not account for smectite hydration heterogeneity, these methods are perfectly adapted to overcome the limitations of classical structural studies because they are able to unravel the details in the organizational and dynamical properties of the fluid confined in the smectite interlayers. Still, relatively few studies have confronted simulation results with experimental data and existing comparisons do not allow fully assessing the validity of the semi-empirical atomic interaction parameters used in theoretical simulations.

Fig. 2. Collation procedure between diffraction experiments (X-ray and neutron diffraction) and molecular simulation (μ , V , T grand canonical ensemble) to refine the interlayer water organization in bihydrated sodium-saturated saponite.

This presentation will review some recent application examples of a collation procedure between experimental diffraction data and molecular simulation results are presented for the specific case of deciphering the molecular organization of interlayer water and cations in the different smectite hydrates (mono-, bi- and tri-hydrated layers; Fig. 2). The extension of this approach to the interlayer refinement of organo-clay is also detailed, and perspectives regarding the characterization of other lamellar compounds will be also discussed.

Применение каталитических систем на основе природных глин в процессах «зеленой химии»

М.Н. Тимофеева¹

В последние годы активно развивается новый подход в химии и химической технологии, называемый «Зеленой химией», главная цель, которого - предотвращение загрязнения в процессе создания химических продуктов или процессов, т.е. предотвращение загрязнения на самых начальных стадиях осуществления химических процессов. Одной из ключевых задач зеленой химии создание новых высокоэффективных катализаторов для получения сложных органических веществ и фармацевтических препаратов. С этой точки зрения материалы на основе природных глин (слоистых алюмосиликатов, САС) представляют значительный интерес как катализаторы различных органических реакций кислотно-основного и окислительно-восстановительного типов. Интерес к этим материалам обусловлен их уникальными физико-химическими и текстурными свойствами.

Рис. 1. Принцип создания новых материалов на основе глин и использование их в химической технологии.

¹ ИК СО РАН, г. Новосибирск, timofeeva@catalysis.ru

В настоящем докладе рассматриваются успехи в области создания систем на основе природных глин для применения их в кислотном катализе. Развитие методов создания материалов на основе САС идет в двух направлениях. Первое направление связано с созданием материалов, обладающих брэнстедовскими кислотными центрами. Такие материалы традиционно получают модифицированием САС органическими и не-органическими кислотами.

Второе направление связано с созданием материалов, обладающих льюисовскими кислотными центрами. Благодаря уникальной слоистой структуре и химическому составу создание каталитических систем такого типа возможно путем ионного обмена межслоевых катионов на не-органические и органические катионы. Большой интерес для кислотного катализа представляет тот факт, что кислотные и текстурные свойства САС можно регулировать путем подбора катиона, вводимого в его межслоевое пространство. Особое внимание привлекают катализаторы, получаемые путем пилларирования САС объемными полигидроксокатионами. Использование смешанных полигидроксокатионов, например, Al-Ti, Al-La, Al-Сe и др., позволяет получать бифункциональные каталитические системы, обладающие одновременно окислительно-восстановительными и кислотно-основными центрами.

С применением комплекса физико-химических методов показано, что текстурные и физико-химические свойства материалов на основе САС зависят от многих параметров: химического состава исходных САС, природы катиона, вводимого в межслоевое пространство, способа введения катиона, температуры прокаливания САС и т.д. Определены основные факторы, позволяющие регулировать структурные и кислотно-основные свойства данных материалов. Продемонстрирована перспективность применения систем на основе природных глин в тонком органическом синтезе для получения лекарственных препаратов, красителей, химических добавок, пестицидов и т.д.

Исследование реологических свойств глинистых дисперсий

Б.В. Покидько¹

Лекция посвящена исследованию реологических свойств глинистых дисперсий, прежде всего водных дисперсий частиц монтмориллонита – основного порообразующего минерала бентонитовых глин. Современные коллоидно-химические представления о строении глинистых дисперсий были развиты в работах многочисленных исследователей и получили мощное развитие в период разработки теории строения двойного электрического слоя (ДЛФО) и развития новых инструментальных методов структурного и физико-химического анализа. В работах Ван Олфена [Van Olphen, 1977] были развиты представления о формировании структур по типу картонного домика (card house structure, (рис. 1)), позволившие перейти к модельному описанию структурно-механического поведения дисперсий глинистых частиц исходя из особенностей их кристаллического строения с учетом иерархичности структур (рис. 2) и использовать реологические модели для определения размеров частиц, расчета энергии межчастичного взаимодействия и определения макроскопических параметров глинистых дисперсий (условный предел текучести, индекс набухания и пр.).

Рис. 1. Различные модели ассоциации первичных частиц в глинистых суспензиях. а) беспорядочные диспергированные частицы (при концентрациях ниже 0,5%); б) агрегаты с взаимодействием частиц «базальная грань – базальная грань» (Ca, Mg²⁺-монтмориллониты, высокая плотность заряда на боковых гранях); в) агрегаты с взаимодействием «базальная грань – боковая грань» (высокий заряд на базальных и слабый на боковых гранях); г) агрегаты с взаимодействием «боковая грань – боковая грань» (высокая концентрация частиц – предгелевое состояние) [Lagaly, Zeisler, 2003].

Для многих областей промышленности реология глинистых дисперсий имеет основополагающее значение. В частности поведение глинистых частиц определяет экономику процессов нефтедобычи, в строительстве в процессах бурения тоннелей. Способность частиц монтмориллонита к загущению латексных композиций лежит в основе использования глинистых частиц в лакокрасочной промышленности, она используется при производстве косметики и товаров бытовой химии, синтезе полимерных композиционных материалов. Реологическое поведение напрямую связано с набухающей способностью глин, что весьма важно для области создания гидроизоляционных материалов. Реология систем, содержащих глинистые

¹ МИТХТ им. М.В. Ломоносова, Москва, pokidko2000@mail.ru

частицы важна также при использовании их в качестве сорбентов и осветлителей, в области производства НКТ, при создании формовочных композиций в литейном производстве и пр.

Рис. 2. Кривые дифференциального и интегрального распределения частиц по размерам (объемное распределение) в водных дисперсиях Na^+ -монтмориллонита Таганского месторождения с содержанием частиц 0,004%.

Для эффективного использования глинистых минералов в этих и других областях промышленности, а также при создании материалов и композиций с улучшенными и уникальными свойствами необходимо иметь четкие представления о закономерностях структурообразования на субмикронном, часто, нанометровом уровне.

В лекции рассмотрены основные особенности коллоидно-химического строения глинистых дисперсий, механизмы образования структур и структурно-механические свойства дисперсий (гелей), получаемых на основе бентонитовых глин и их коллоидных фракций, обсуждаются основные факторы, влияющие на структурообразование в таких системах, представлены некоторые подходы к экспериментальному исследованию их реологического поведения. Приведен обзор современных работ, направленных на исследование процесса структурообразования, а также представлены данные собственных исследований. Частично затронуты проблемы, связанные с исследованием реологического поведения неводных дисперсий, а также гибридных полимер-неорганических композиций, получаемых с использованием глинистых частиц.

Van Olphen H.. An introduction to clay colloid chemistry, 2nd edition. Interscience Publ., New-York. 1977.

Lagaly G., Ziesmer S.. Colloid chemistry of clay minerals: the coagulation of montmorillonite dispersions Advances in Colloid and Interface Science. 2003. V. 100-102. p. 119.

Не разрушающий метод исследования внутренней пространственной микроструктуры объектов с возможностью построения трехмерной модели и проведения морфометрического анализа.

Методика

Компьютерная микротомография — неразрушающий метод визуализации внутренней структуры объекта с разрешением до сотни нанометров. Рентгеновские изображения реконструируются в набор виртуальных сечений, из которых создается полная трехмерная модель.

Приборные решения

— настольный микротомограф высокого разрешения с автоматическим чейнджером на 16 образцов Skyscan1272

— настольный микротомограф высокой энергии Skyscan1173

— мультирежимный нанотомограф SkyScan2211

— фазоконтрастный рентгеновский настольный микротомограф SkyScan1294

Информация о лекторах и членах оргкомитета Школы

Имя	Место работы (основное)	Уч.степень	Почтовый адрес	E-mail
Ferrage Eric	University of Poitiers, HYDRASA Lab.	PhD	Bâtiment B08, 5, rue Albert Turpain, 86022 POITIERS CEDEX, France	eric.ferrage@univ-poitiers.fr
Hubert Fabien	University of Poitiers, HYDRASA Lab.	PhD	Bâtiment B08, 5, rue Albert Turpain, 86022 POITIERS CEDEX, France	fabien.hubert@univ-poitiers.fr
Vircava Ilze	Tartu University, Faculty of Science and Technology Institute of Ecology and Earth Sciences Department of Geology	Dr.geol.	Ravila 14A Tartu 50090 Estonia	ilze.vircava@gmail.com
Доржиева Ольга Валерьевна	Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН)		119017, Москва, Старомонетный пер., 35	dorzhievaov@gmail.com
Дриц Виктор Анатольевич	Геологический институт РАН (ГИН РАН)	д.х.н.	119017, Москва, Пыжевский пер., 7	dritsva@ginras.ru
Закусин Сергей Вячеславович	Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН)		119017, Москва, Старомонетный пер., 35	zakusinsergey@gmail.com

Имя	Место работы (основное)	Уч.степень	Почтовый адрес	E-mail
Звягина Белла Борисовна	Геологический институт РАН (ГИН РАН)	к.г.-м.н.	119017, Москва, Пыжевский пер, 7	zbella2001@yahoo.com
Зубкова Наталья Витальевна	Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, геологический факультет (МГУ им. М.В. Ломоносова)	д.г.-м.н.	119991, Москва, Ленинские горы, д. 1	n.v.zubkova@gmail.com
Ивановская Татьяна Андреевна	Геологический институт РАН (ГИН РАН)	к.г.-м.н.	119017, Москва, Пыжевский пер., д.7	tat.ivanovskaya2012@yandex.ru
Калиничев Андрей Геннадьевич	Laboratoire Subatech, Ecole des Mines de Nantes, Франция	к.ф.-м.н.	4 rue Alfred Kastler, La Chantreire BP 20722 44307 Nantes Cedex 3, FRANCE	kalinich@subatech.in2p3.fr
Крупская Виктория Валерьевна	Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН)	к.г.-м.н.	119017, Москва, Старомонетный пер., 35	krupskaya@ruclay.com
Ксенофонтов Дмитрий Александрович	Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, геологический факультет (МГУ им. М.В. Ломоносова)	к.х.н	119991, Москва, Ленинские горы, д. 1	kxen53@gmail.com

Имя	Место работы (основное)	Уч.степень	Почтовый адрес	E-mail
Покидько Борис Владимирович	Московский государственный университет тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова (МИТХТ)	к.х.н.	117571, Москва, просп. Вернадского, 86	pokidko2000@mail.ru
Сахаров Борис Александрович	Геологический институт РАН (ГИН РАН)	к.г.-м.н.	119017, Москва, Пыжевский пер, 7	sakharovba@gmail.com
Тимофеева Мария Николаевна	Институт катализа СО РАН	д.х.н.	630090, г. Новосибирск, просп. ак. Лаврентьева, 5	timofoeva@catalysis.ru
Толпешта Инна Игоревна	Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, геологический факультет (МГУ им. М.В. Ломоносова)	д.б.н.	119234, Москва, Ленинские горы, дом 1, стр. 12	sokolt651@mail.ru

Список зарегистрированных участников Argilla Studium-2015

№ п.п.	Фамилия	Имя	Отчество	Место работы (основное)	E-mail
1	Dzene	Liva	Ilmarovna	University of Poitiers	iva.dzene@univ-poitiers.fr
2	Ferrage	Eric		University of Poitiers, HYDRASA Lab.	eric.ferrage@univ-poitiers.fr
3	Hubert	Fabien		University of Poitiers	
4	Vircava	Ilze	Viesturovna	Tartu University	ilze.vircava@gmail.com
5	Vircavs	Valdis		Latvia University of Agriculture	valdis.s@parks.lv
6	Абринова	Эльвира	Султансыековна	МИТХТ им. М.В. Ломоносова	elvira.abrinova@gmail.com
7	Андрющенко	Наталья	Дмитриевна	ИФХЭ им. А.Н.Фрумкина	nataliarchem@gmail.com
8	Белогуб	Елена	Витальевна	Имин Уро РАН	bel@mineralogy.ru
9	Белуосов	Петр	Евгеньевич	ИГЕМ РАН	pitbl@mail.ru
10	Блинова	Елена	Викторовна	ГИН РАН	blinova.helen@gmail.com
11	Бодрова	Евгения	Сергеевна	ЖГМК	zaporachku@gmail.com
12	Бочарникова	Юлия	Ивановна	ИГЕМ РАН	j.sharova@mail.ru
13	Булыгина	Людмила	Геннадьевна	МГУ имени М.В.Ломоносова	milabull@mail.ru
14	Варфоломеев	Игорь	Андреевич	МФТИ	i3v@mail.ru
15	Верещагин	Олег	Сергеевич	СПбГУ	oleg-vereschagin@yandex.ru
16	Воеводин	Леонид	Иванович	ООО Компания Бентонит	voevodin@bentonit.ru
17	Волкова	Анна	Генриховна	ИФХЭ им. А.Н.Фрумкина	anna.agv@yandex.ru
18	Герасименко	Николай	Николаевич	И-Глобалэдж Корпорейшн	gerasimenko@e-globaledge.ru
19	Глазман	Глеб	Русланович	МГУ имени М.В.Ломоносова	glazman.gleb@gmail.com
20	Гордеев	Александр	Сергеевич	ЦНИИГеолнеруд	digor@mail.ru
21	Грачёва	Анна	Владимировна	МИТХТ им. М.В. Ломоносова	via4414@yandex.ru

№ п.п.	Фамилия	Имя	Отчество	Место работы (основное)	E-mail
22	Грищенко	Марина	Афанасьевна	РОСНЕФТЬ ООО "Тюменский нефтяной научный центр"	magrischenko@rosneft.ru
23	Грушичев	Антон	Геннадьевич	ОАО "НПЦ "Тверьгеофизика"	anton@tgph.ru
24	Гуртовая	Ирина	Борисовна	И-Глобалэдж Корпорейшн	gurtovaya@e-globaledge.ru
25	Давлетшин	Артур	Раилевич	ООО БашНИПИнефть	DavletshinAR@bashneft.ru
26	Дара	Ольга	Марковна	ИО РАН им. Н.П. Ширшова	olgadara@mail.ru
27	Доржиева	Ольга	Валерьевна	ИГЕМ РАН	dorzhiyaov@gmail.com
28	Дриц	Виктор	Анатольевич	ГИН РАН	
29	Ершова	Яна	Юрьевна	ИФХЭ им. А.Н.Фрумкина	ershovajana@gmail.com
30	Жаркова	Виктория	Олеговна	РХТУ им. Д.И. Менделеева	v.zarkova11@gmail.com
31	Житова	Елена	Сергеевна	СПбГУ	zhitova_es@mail.ru
32	Зайцева	Татьяна	Сергеевна	ИГГД РАН	z-t-s@mail.ru
33	Закусин	Сергей	Вячеславович	ИГЕМ РАН	zakusinsergey@gmail.com
34	Захарова	Елена	Васильевна	ИФХЭ им. А.Н.Фрумкина	ershovajana@gmail.com
35	Звягина	Белла	Борисовна	ГИН РАН	zbella2001@yahoo.com
36	Земскова	Лариса	Алексеевна	ИХ ДВО РАН	zemszkova@ich.dvo
37	Зиганшина	Рада	Александровна	СПбГУ, ИНЗ	ziganshinaradmila@gmail.com
38	Зубкова	Наталья	Витальевна	МГУ имени М.В.Ломоносова	n.v.zubkova@gmail.com
39	Ивановская	Татьяна	Андреевна	ГИН РАН	tat.ivanovskaya2012@yandex.ru
40	Ильин	Виктор	Андреевич	ИОНХ им. Н. С. Курнакова РАН	docktorvrach@mail.ru
41	Иоспа	Анастасия	Владимировна	ВИМС	ada_heals@mail.ru
42	Исаева	Галина	Андреевна	ПГНИУ	galina-pgu@yandex.ru
43	Калиничев	Андрей	Геннадьевич	Laboratoire Subatech, Ecole des Mines de Nantes, Франция	kalinich@subatech.in2p3.fr

№ п.п.	Фамилия	Имя	Отчество	Место работы (основное)	E-mail
44	Карась	Юлия	Викторовна	Латвийский Университет	juli4kak@inbox.lv
45	Каспржицкий	Антон	Сергеевич	ФГБОУ ВПО РГУПС	akasprzhitsky@yandex.ru
46	Кирсанова	Светлана	Викторовна	РХТУ им. Д.И. Менделеева	sheriana@yandex.ru
47	Кондрашова	Александра	Андреевна	РХТУ им. Д.И. Менделеева	aleks.kn.92@gmail.com
48	Корнейчик	Олег	Евгеньевич	Technoinfo Ltd.	oleg@technoinfo.ru
49	Крайнов	Алексей	Владимирович	ВГУ, НИИ Геологии	aleksey_vsu_geo@mail.ru
50	Крупская	Виктория	Валерьевна	ИГЕМ РАН	krupskaya@ruclay.com
51	Ксенофонтов	Дмитрий	Александрович	МГУ имени М.В.Ломоносова	ksen53@gmail.com
52	Кузнецов	Руслан	Алексеевич	МГУ имени М.В.Ломоносова	ruslanalexeevich@yandex.ru
53	Лазоренко	Георгий	Иванович	ФГБОУ ВПО РГУПС	glazorenko@yandex.ru
54	Лопушняк	Юрий	Михайлович	ОАО "ТомскНИПИнефть"	LopushnyakYM@nipineft.tomsk.ru
55	Мартынов	Константин	Валентинович	ИФХЭ РАН	mark0s@mail.ru
56	Меркушова	Марина	Юрьевна	ВГУ	marina.merkushova@mail.ru
57	Митрофанов	Артем	Александрович	МГУ имени М.В.Ломоносова	mitroffr@gmail.com
58	Митрошин	Олег	Юрьевич	ООО "Тюменский нефтяной научный центр"	OUMitroshin@rosneft.ru
59	Михайлова	Александра	Борисовна	Имет РАН	Sasham1@mail.ru
60	Новикова	Людмила	Анатольевна	ВГЛТУ	yonk@mail.ru
61	Панева	Татьяна	Викторовна	ООО "Тюменский нефтяной научный центр"	tvpaneva@rosneft.ru
62	Петров	Владимир	Геннадиевич	МГУ имени М.В.Ломоносова	vladimir.g.petrov@gmail.com
63	Покидько	Борис	Владимирович	МИТХТ им. М.В. Ломоносова	po.kidko2000@mail.ru
64	Романчук	Анна	Юрьевна	МГУ имени М.В.Ломоносова	romanchuk.anna@gmail.com
65	Рудмин	Максим	Андреевич	ТПУ	rudminma@tpu.ru

№ п.п.	Фамилия	Имя	Отчество	Место работы (основное)	E-mail
66	Рянская	Анастасия	Дмитриевна	ИГТ УрО РАН	tosenka2008@gmail.com
67	Сапега	Владимир	Федорович	ВСЕГЕИ им.А.П. Карпинского	vsapega@mail.ru
68	Сахаров	Борис	Александрович	ГИН РАН	sakharovba@gmail.com
69	Свиридов	Владислав	Алексеевич	ВГУ	Junior-vlad@mail.ru
70	Сидорова	Елена	Юрьевна	КФУ	lena353@list.ru
71	Симагин	Никита	Валерьевич	МГУ имени М.В.Ломоносова	morskoylitolog@gmail.com
72	Ситникова	Мария	Александровна	BGR	maria.sitnikova@bgr.de
73	Соколова	Татьяна	Алексеевна	МГУ имени М.В.Ломоносова	sokolt65@mail.ru
74	Старшинова	Валентина	Леонидовна	ЦНИИГеолнеруд	starshinova@gmail.com
75	Тимофеева	Мария	Николаевна	Институт катализа СО РАН	timofeeva@catalysis.ru
76	Толпешта	Инна	Игоревна	МГУ имени М.В.Ломоносова	sokolt651@mail.ru
77	Трубача-Богинска	Анна	Анатольевна	Латвийский университет	anna.trubaca-boginska@lu.lv
78	Тюпина	Екатерина	Александровна	РХТУ им. Д.И. Менделеева	tk1972@mail.ru
79	Федоров	Александр	Анатольевич	ООО "Полигон-Сервис"	info@kreider.ru
80	Хворов	Павел	Витальевич	ИМин УрО РАН	khvorov@mineralogy.ru
81	Чечетко	Екатерина	Сергеева	МГУ имени М.В.Ломоносова	katerina-chechetko@mail.ru
82	Шалдыбин	Михаил	Викторович	ОАО ТомскНИПИнефть, ТПУ	ShaldybinMV@nipineft.tomsk.ru
83	Шушков	Дмитрий	Александрович	ИГ Коми НЦ УрО РАН	dashushkov@geo.komisc.ru
84	Юферев	Роман	Борисович	Ниеншанц-сайнтифик	r.yuferev@nanz.ru

Информация о компаниях-спонсорах

Название компании	Контактное лицо	интернет-страница	E-mail	Телефон
И-Глобалэдж Корпорейшн 	Гуртовая Ирина Борисовна	www.e-globaledge.ru	gurtovaya@e-globaledge.ru	+7 (495) 967 09 59
Техноинфо Лтд. 	Корнейчик Олег Евгеньевич	www.technoinfo.ru	oleg@technoinfo.ru	+7 (499) 270 66 26
ООО «Ниеншанц-Сайнтифик» 	Юферев Роман Борисович	www.lab-nnz.ru	r.yuferev@nnz.ru	+7 (812) 326 10 56

Для заметок

Для заметок